

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КАК ЦЕНТРЫ ГЕНЕРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

ЕСЕНБОЛУЛЫ АРЫСТАН

НАО «Торайгыров университет», Павлодар, Казахстан

КУНЯЗОВ ЕРЛАН КАИРБЕКОВИЧ

Доктор PhD, ассоциированный профессор

НАО «Торайгыров университет», Павлодар, Казахстан

Аннотация. В статье проводится теоретический анализ институциональной роли региональных высших учебных заведений в процессах формирования и генерации технологических компетенций в рамках региональной инновационной системы. На основе системного, институционального и эволюционного подходов экономической теории раскрывается эволюция понятия региональной инновационной системы, экономическая сущность технологических компетенций, а также место университетов в цикле производства, трансфера и диффузии знаний. В ходе структурированного обзора научной литературы сопоставляются концепция «тройной спирали» взаимодействия университетов, промышленности и государства, а также подходы к анализу университетско-промышленного сотрудничества. Систематизированы ключевые механизмы генерации технологических компетенций на региональном уровне. В результате предложена концептуальная структура, характеризующая участие региональных высших учебных заведений в качестве центров генерации технологических компетенций региональной инновационной системы.

Ключевые слова: региональная инновационная система, технологические компетенции, третья миссия университета, трансфер знаний, тройная спираль, инновационная инфраструктура, предпринимательский университет.

Введение

Структурные преобразования в глобальной экономике в значительной степени обусловлены ускорением научно-технологического прогресса, развитием цифровых технологий и возрастанием роли капитала, основанного на знаниях. В современных условиях инновации рассматриваются не только как результат научных открытий, но и как системный процесс, зависящий от качества институциональных взаимодействий и эффективности национальных и региональных инновационных систем.

Международные стандарты в области измерения инновационной деятельности подчёркивают системный характер инновационных процессов и значение институциональной среды. В частности, Руководство Осло Организации экономического сотрудничества и развития и Евростата в редакции 2018 года рассматривает инновации не только через призму конечных результатов, но и через совокупность видов деятельности, обеспечивающих их возникновение, включая исследования и разработки, финансирование, организационные изменения и коммерциализацию [1].

В данном контексте конкурентоспособность региона определяется не столько наличием природных ресурсов, сколько способностью формировать и воспроизводить технологические компетенции. Технологические компетенции представляют собой синтез знаний, профессиональных навыков, исследовательского и инженерного потенциала, а также организационных способностей, которые формируют внутренний механизм создания и освоения инноваций.

Систематическое формирование технологических компетенций в значительной степени осуществляется в региональном научно-образовательном пространстве, где ключевую роль играют высшие учебные заведения. Современный университет перестаёт быть исключительно институтом подготовки кадров и приобретает статус активного участника регионального развития, реализуя так называемую третью миссию, включающую инновационную, предпринимательскую и общественную деятельность.

Данная трансформация теоретически обоснована в рамках концепции «тройной спирали», согласно которой взаимодействие университетов, промышленности и государства является центральным механизмом инновационного развития. В этой связи возрастает необходимость теоретического осмысления роли региональных высших учебных заведений в региональной инновационной системе [2].

Целью настоящей статьи является теоретическое обоснование роли региональных высших учебных заведений в качестве центров генерации технологических компетенций в региональной инновационной системе на основе систематизации и анализа ключевых научных источников.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- систематизация эволюции теоретических представлений о региональной инновационной системе;
- раскрытие экономической сущности технологических компетенций;
- анализ роли университетов в инновационной системе в контексте производства знаний, их трансфера и коммерциализации;
- систематизация механизмов генерации технологических компетенций на региональном уровне;
- разработка концептуальной структуры участия региональных высших учебных заведений в региональной инновационной системе.

Теоретико-методологические основы исследования

Исследование носит теоретический характер и основывается на положениях системной, институциональной и эволюционной экономической теории.

Системный подход используется для рассмотрения региональной инновационной системы как целостного образования, функционирование которого определяется взаимодействием взаимосвязанных институтов и акторов. Институциональный подход позволяет проанализировать роль формальных и неформальных правил, стимулов, контрактных механизмов и инфраструктуры во взаимодействии университетов, бизнеса и государства. Эволюционный подход акцентирует внимание на нелинейном и кумулятивном характере инновационного развития, основанного на процессах обучения, накопления и распространения знаний.

В рамках исследования применяется сравнительный анализ научных источников, посвящённых проблематике региональных инновационных систем, концепции тройной спирали, экономике знаний и университетско-промышленному взаимодействию. Основу источниковой базы составляют труды П. Кука, Б. Ашайма и Л. Коэнена, Г. Эцковица, Л. Лейдесдорфа, материалы Организации экономического сотрудничества и развития, а также исследования, посвящённые особенностям инновационного развития Республики Казахстан.

Обзор литературы: эволюция концепции региональной инновационной системы

Концепция региональной инновационной системы сформировалась как развитие идеи национальных инновационных систем и получила широкое распространение в исследованиях регионального развития. В рамках данного подхода инновации рассматриваются как результат интерактивных процессов, происходящих между предприятиями, научными организациями, образовательными учреждениями и органами государственной власти в пределах конкретного региона.

П. Кук определяет региональную инновационную систему как совокупность институтов и организаций, взаимодействие которых обеспечивает создание, распространение и

использование инноваций на региональном уровне. Особое внимание в его работах уделяется роли многоуровневого управления и территориальной близости акторов инновационного процесса [3].

Б. Ашайм и Л. Коэнен связывают развитие региональных инновационных систем с концепцией обучающейся экономики, подчёркивая, что инновационные результаты региона во многом определяются организацией каналов обмена знаниями и степенью институциональной согласованности [4].

Таблица 1 – Сравнительный обзор подходов к определению региональной инновационной системы

Автор	Ключевой акцент	Логика региональной инновационной системы
П. Кук	Интерактивные инновации, многоуровневое управление	Инновационный потенциал формируется через взаимодействие региональных институтов и фирм
Б. Ашайм, Л. Коэнен	Обучающаяся экономика, обмен знаниями	Инновации накапливаются через процессы обучения и сетевые связи
Организация экономического сотрудничества и развития	Инновационная деятельность и системные факторы	Инновации зависят от совокупности действий акторов и институционального контекста

Ключевой особенностью подхода региональных инновационных систем является рассмотрение инноваций не как внутренней способности отдельного региона, а как системного результата институциональной координации, потоков знаний и развитой инновационной инфраструктуры. В данной системе высшие учебные заведения выступают базовыми институтами производства знаний и подготовки человеческого капитала.

Технологические компетенции характеризуют способность организации или региона осваивать, совершенствовать и создавать новые технологии. В экономическом анализе технологические компетенции рассматриваются как устойчивый нематериальный актив, формирующий долгосрочные конкурентные преимущества.

С экономической точки зрения технологические компетенции целесообразно анализировать на трёх взаимосвязанных уровнях. Первый уровень представлен человеческим капиталом, включающим профессиональные навыки в области естественных и технических наук, исследовательскую методологию и инженерное мышление. Второй уровень охватывает организационные и институциональные способности, такие как управление исследованиями, проектный менеджмент, стандартизация и работа с объектами интеллектуальной собственности. Третий уровень отражает системные характеристики, включающие потоки знаний между университетами, промышленностью и государством, механизмы трансфера технологий и инновационного финансирования [5].

Руководство Осло 2018 года подчёркивает, что инновационная деятельность включает широкий спектр процессов, начиная от научных исследований и разработок и заканчивая обучением персонала, маркетингом и организационными изменениями. Это подтверждает комплексный характер технологических компетенций и их выход за рамки сугубо технических знаний.

В региональном контексте развитие технологических компетенций осуществляется при активном участии высших учебных заведений, которые обеспечивают подготовку кадров, генерацию новых знаний и их внедрение в экономику через механизмы трансфера.

Согласно концепции тройной спирали, предложенной Г. Эцковицем, инновационное развитие основывается на взаимодействии университетов, промышленности и государства.

Университеты в данной модели выполняют функцию производства знаний, промышленность обеспечивает их коммерциализацию, а государство формирует нормативную и стимулирующую среду.

Л. Лейдесдорф развивает данную концепцию, подчёркивая её применимость не только на национальном, но и на региональном уровне. В условиях экономики знаний университеты становятся центральными акторами регионального развития, объединяющими научный, образовательный и предпринимательский потенциал [6].

В аналитических материалах Организации экономического сотрудничества и развития подчёркивается значимость таких индикаторов, как совместное патентование, создание академических стартапов, а также влияние географической близости на распространение знаний [7]. Данные показатели используются для оценки вклада университетов в инновационное развитие регионов.

Таблица 2 – Сравнение теоретических моделей, описывающих роль университетов в инновационной системе

Модель	Основная идея	Функции университета
Тройная спираль	Инновации формируются во взаимодействии трёх секторов	Производство знаний, предпринимательская деятельность
Региональная инновационная система	Инновации как результат региональных сетей	Генерация знаний, подготовка кадров, системные связи
Подход Организации экономического сотрудничества и развития	Инновации как совокупность видов деятельности	Развитие обучения, исследований и трансфера

На региональном уровне технологические компетенции формируются не стихийно, а в результате действия определённых институциональных механизмов. В исследованиях Организации экономического сотрудничества и развития подчёркивается роль совместных патентов, стартапов и каналов обмена знаниями как ключевых факторов университетско-промышленного взаимодействия.

Таблица 3 – Систематизация механизмов генерации технологических компетенций в региональных высших учебных заведениях

Механизм	Канал формирования компетенций	Результат для региональной инновационной системы
Интеграция исследований в образовательные программы	Формирование исследовательских и инженерных навыков	Рост инновационно ориентированного человеческого капитала
Проектно-ориентированное обучение	Решение прикладных производственных задач	Соответствие компетенций потребностям бизнеса
Инновационная инфраструктура	Коммерциализация знаний, предпринимательские навыки	Ускорение вывода знаний на рынок
Совместные лаборатории с промышленностью	Освоение и адаптация технологий	Технологическое обновление региона
Кластерные и территориальные связи	Диффузия знаний	Укрепление региональной инновационной экосистемы

Аналитические обзоры Организации экономического сотрудничества и развития, посвящённые инновационной политике Республики Казахстан, подчёркивают возрастающую роль университетско-промышленного взаимодействия, а также определённые позитивные

сдвиги по ряду индикаторов. Вместе с тем отмечаются структурные ограничения, связанные с несоответствием между предложением научных результатов и спросом со стороны бизнеса.

Исследования, посвящённые развитию партнёрств между университетами и промышленностью в Казахстане, выявляют такие проблемы, как недостаточность институциональных стимулов, ограниченная развитость механизмов трансфера технологий и специфика управленческой культуры [8]. Данные выводы подтверждают, что роль региональных высших учебных заведений как генераторов технологических компетенций определяется не только их академическим потенциалом, но и качеством институциональной среды.

На основе проведённого теоретического анализа предлагается концептуальная структура, отражающая роль региональных высших учебных заведений в региональной инновационной системе.

Входные ресурсы включают человеческий капитал, исследовательскую инфраструктуру и институциональные условия, такие как финансирование и регулирование интеллектуальной собственности. Внутренние процессы охватывают научные исследования и разработки, интеграцию знаний в образовательный процесс и реализацию прикладных проектов [9]. Каналы трансфера представлены совместными лабораториями с промышленностью, офисами трансфера технологий, технопарками, инкубаторами, стартапами и механизмами совместного патентования. Результатом функционирования данной структуры являются рост инновационной активности, внедрение новых технологий, повышение конкурентоспособности региона и диверсификация экономики.

Заключение

Проведённый теоретический анализ и обзор литературы позволяют сделать вывод о том, что региональные высшие учебные заведения являются ключевыми центрами генерации технологических компетенций в региональной инновационной системе. Концепция региональной инновационной системы рассматривает инновации как интерактивный процесс, в котором университеты выступают базовыми институтами производства знаний.

Технологические компетенции представляют собой многоуровневую совокупность человеческого капитала, организационных способностей и системных связей, обеспечивающих создание и внедрение инноваций. Концепция тройной спирали теоретически обосновывает расширение экономической миссии университетов и их центральную роль в региональном развитии. Исследования, посвящённые Республике Казахстан, подтверждают наличие потенциала университетско-промышленного взаимодействия при одновременном существовании институциональных ограничений.

Полученные выводы формируют теоретическую основу для дальнейших эмпирических исследований и разработки мер региональной инновационной политики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Cooke, P. Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy // *Industrial and Corporate Change*. – 2001. – Vol. 10, № 4. – P. 945–974.
2. Cooke, P. Regional innovation systems: general findings and some new evidence from biotechnology clusters // *The Journal of Technology Transfer*. – 2002. – Vol. 27, № 1. – P. 133–145. – DOI: 10.1023/A:1013160923450.
3. Asheim, B. T.; Coenen, L. The role of regional innovation systems in a globalising economy: comparing knowledge bases and institutional frameworks in Nordic clusters. – Lund: CIRCLE, Lund University, 2005. – (Papers in Innovation Studies / Working Paper No. 2005/3). – URL: (электронный ресурс). – Дата обращения: 20.01.2026.
4. Etzkowitz, H. *The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation in Action*. – New York; London: Routledge, 2008. – 164 p. – ISBN 978-0-415-96450-0.
5. Leydesdorff, L. *The Triple Helix of University–Industry–Government Relations* (February 2012) : Working paper. – SSRN, 2012. – URL: (электронный ресурс). – Дата обращения: 20.01.2026.
6. OECD; Eurostat. *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*. 4th ed. – Paris: OECD Publishing; Luxembourg: Eurostat, 2018. – 258 p. – URL: (электронный ресурс). – Дата обращения: 20.01.2026.
7. OECD. *University–Industry Collaboration: New Evidence and Policy Options*. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 120 p. – DOI: 10.1787/e9c1e648-en. – URL: (электронный ресурс). – Дата обращения: 20.01.2026.
8. OECD. *OECD Reviews of Innovation Policy: Kazakhstan 2017*. – Paris: OECD Publishing, 2017. – 216 p. – DOI: 10.1787/9789264270008-en. – URL: (электронный ресурс). – Дата обращения: 20.01.2026.
9. Jonbekova, D.; Sparks, J.; Hartley, M.; Kuchumova, G. Development of university–industry partnerships in Kazakhstan: Innovation under constraint // *International Journal of Educational Development*. – 2020. – Vol. 79. – DOI: 10.1016/j.ijedudev.2020.102291. – URL: (электронный ресурс). – Дата обращения: 20.01.2026.